

La Atmósfera de Género en la Universidad: Idoneidad de los testimonios de las mujeres

Autor: Rafael García Pérez, rafaelgarcia@us.es

Autora: Luisa Vega Caro, luiveg@us.es

Universidad de Sevilla. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación

Resumen:

Actualmente, se ha puesto de manifiesto la importancia de analizar el concepto de “Clima Frío” en entornos universitarios, ya que este ambiente puede influir en la inclusión y la igualdad de género en las instituciones académicas (Janz & Pyke, 2000; Allan & Madden, 2006). Este constructo se considera fundamental para entender y transformar el ambiente universitario, promoviendo un currículo sensible al género (Rebollo-Catalán y García-Pérez, 2023; Bravo-Villasante, 2021). Este estudio aborda los sesgos dentro del diagnóstico institucional, para evaluar en qué medida existen testimonios fiables entre el alumnado y cómo evitar los testimonios que puedan invalidar el diagnóstico de la atmósfera de género. Es un estudio cuantitativo (n = 511), utilizando escalas Likert (PCiCSVE y CRiG) medimos clima frío institucional y la calidad relacional de género. Abordamos el análisis de sesgos de los testimonios con técnicas de tendencia central, comparamos las formas de las distribuciones y aplicamos árboles de decisión. Los resultados muestran que el diagnóstico debe hacerse con los testimonios de las mujeres, y que entre estas hay variedad testimonial. Algunas que presentan indicadores de ceguera de género, minimizan aspectos relacionados con la Invisibilización, maximizando el Riesgo. Interpretamos que, aunque la ceguera de género disminuye la sensibilidad de los testimonios masculinos hacia las problemáticas de desigualdad que enfrentan las mujeres en el ámbito universitario; en el caso de las mujeres, no existe una interacción significativa de dicha variable que nos lleve a sospechar de sus testimonios o anularlos. La conclusión final es utilizar los testimonios femeninos en su totalidad.

Palabras claves:

Evaluación Institucional, Clima Frío, Educación Superior, Atmósfera de género, Ceguera de Género.

Abstract:

Currently, the importance of analyzing the concept of "Cold Climate" in university environments has been highlighted, as this atmosphere can influence inclusion and gender equality within academic institutions (Janz & Pyke, 2000; Allan & Madden, 2006). This construct is considered fundamental for understanding and transforming the university environment, promoting a gender-sensitive curriculum (Rebollo-Catalán & García-Pérez, 2023; Bravo-Villasante, 2021). This study addresses biases within the institutional diagnosis to evaluate the extent to which reliable testimonies exist among students and how to avoid testimonies that could invalidate the diagnosis of the gender atmosphere. It is a quantitative study (n = 511), utilizing Likert scales (PCiCSVE and CRiG) to measure institutional cold climate and the relational quality of gender. The analysis of testimonial biases was conducted using measures of central tendency, distribution comparisons, and decision trees. The results indicate that the diagnosis should be based on testimonies from women, and that there is testimonial diversity among them. Some women exhibit indicators of gender blindness, minimizing aspects related to invisibilization and maximizing risk. We interpret that, although gender blindness reduces the sensitivity of male testimonies to the inequalities faced by women in the university setting, there is no significant interaction in women that would lead us to doubt or dismiss their testimonies. The final conclusion

is to utilize women's testimonies in their entirety.

Key words:

Institutional Assessment, Chilly Climate, Higher Education, Gender Atmosphere, Gender blindness.

1. Introducción

Lalucha por la igualdad de género sigue siendo un desafío actual en todo el mundo. Persisten desigualdades estructurales en múltiples ámbitos, desde el acceso a la educación y la salud hasta la participación en la vida política y laboral. La Agenda 2030 de Naciones Unidas establece objetivos que la mayoría de los países aún están lejos de alcanzar. La lucha por la igualdad de género, por tanto, requiere un esfuerzo constante y colectivo para transformar estas estructuras y actitudes. También insisten otros organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) o la UNESCO y la ONU (2019), impulsando la coeducación como estrategia (Bravo-Villasante, 2021). Igualmente, El 5º ODS (Agenda 2030 - Naciones Unidas) pretende “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Resaltando la respuesta educativa para enfrentar este problema ponen a las instituciones educativas y su evaluación en el foco (UNESCO y ONU, 2019). En esta línea contamos casi dos décadas de esfuerzos en nuestras universidades por impulsar dicho objetivo, como la Ley Orgánica 4/2007, de modificación de la Ley 6/2001, de Universidades, reconoce la responsabilidad crucial de las universidades como facilitadoras de la igualdad de género; como el artículo 3 del Real Decreto 1393/2007, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales, que establece que los planes de estudios, aborden el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, o como el Real Decreto 822/2021, que especifica que estos valores y objetivos deberán integrarse como contenidos o competencias transversales en las distintas enseñanzas oficiales. Además, la puesta en marcha de planes de igualdad por las universidades facilita acciones de sensibilización, innovación de la docencia y la formación del profesorado (Pastor, Acosta, Torres y Calvo, 2020). El II Plan de Igualdad de la Universidad de Sevilla, en su cuarto eje: Docencia e Investigación, recoge la promoción de la igualdad de género, integrándola en el currículo de los estudios de grado y posgrado (objetivo 4.1), mediante la inclusión de la perspectiva de género en la docencia (Rebollo-Catalán y Buzón-García, 2021). Sin embargo, aún persisten desafíos en la creación de un clima universitario verdaderamente inclusivo, sin la presencia de lo que denominamos “clima frío” hacia la mujer (Vivencias Escalofriantes). El objetivo específico de este trabajo es utilizar escalas Likert (PCiCSVE y CRiG) adaptadas para medir el clima institucional, seleccionando testimonios de participantes de la institución que no estén sesgados por la propia identidad de género o por la ceguera de género.

2. Marco Teórico

El estudio de la atmósfera de género en la universidad se aplica con ideas como “Techos de Cristal” (Guil, 2008) o “Barreras de Género” (Donoso, Figueras y Rodríguez-Moreno, 2011); entre las que destacamos el constructo “Chilly Climate” (PCiCS) (Hall & Sandler, 1986; Crawford & MacLeod, 1990; Janz & Pyke, 2000; Allan & Madden, 2006; Buquet et al., 2013, Puncheva-Michelotti et al. 2024). Recientemente ha sido revisado por García-Pérez y Rodríguez-López (2024) para diferenciar la medida de las “Vivencias Escalofriantes” que aquí aplicamos. Lo que se combina con el constructo CRiG en referencia a la idea de calidad relacional en su aplicación a la evaluación institucional del clima o atmósfera de género de las universidades. La “Calidad Relacional” se define en el campo del máquetin (Sánchez-Franco, Martín-Velicia y Rondán, 2010; Sánchez-Franco, Villarejo y Martín-Velicia, 2009) aportando dimensiones como “Satisfacción”, “Confianza” (Crosby, Evans y Cowles, 1990; Dwyer, Schurr y Oh, 1987) y “Compromiso” (Morgan y Hunt, 1994). La vía educativa constructivista aporta dimensiones procesuales (interactivas) de la calidad relacional, como apoyo, perspectiva o autorregulación (Santos-Delgado, 2014; García-Pérez et al., 2014). Finalmente, sobre la Ceguera de Género hay muchas aproximaciones teóricas y filosóficas, Unicef (2017) advierte que la naturaleza del sesgo de género es sistémica; pero no hay aproximaciones empíricas. Nosotros hemos construido un indicador de distorsión del pensamiento de género (combinando Mitos IPVAW y Estereotipos Sexistas) Short-ASI (6 ítems) (Rollero et al., 2014) y MIPVAW (García et al., 2024).

3. Metodología

Estudio, de carácter cuantitativo, aplica estudios de casos (clima de 6 facultades). Para resolver el objetivo del sesgo de los testimonios que fundamenta este estudio, primero logramos las puntuaciones de cada clima que nos ofrece el alumnado; y, segundo, estudiamos su sesgo. Se aplica comparación ex-post-facto entre hombre y mujeres y dentro de las mujeres (según CegueraG). Los testimonios de hombres son desechados y la comparación entre mujeres con/sin ceguera de género no arroja resultados que impidan usar todos sus testimonios. Para demostrarlo, se realizan encuestas de alumnado masculino y femenino presente en las aulas el día de la recogida de datos (n = 511).

Aplicamos las medidas de clima con las escalas Likert: 1) “Calidad Relacional institucional de Género” CRiG, (16 ítems / 1-6) ($\alpha = .96$; $\omega = .96$). Probada experimentalmente en un estudio anterior sobre curriculum universitario sensible al género (Rebollo-Catalán y García-Pérez, 2021). 2) PCiCSVE - Perceived Chilly institutional Climate Scale basada en Vivencias Escalofrías- con 27 ítems que miden 5 factores – 1. Invisibilización ($\alpha = .81$; $\omega = .81$), 2. Riesgo ($\alpha = .56$; $\omega = .60$), 3. Discriminación ($\alpha = .79$; $\omega = .80$), 4. Androcentrismo ($\alpha = .72$; $\omega = .72$) y 5. Subordinación ($\alpha = .67$; $\omega = .67$); la fiabilidad de escala total es alta ($\alpha = .87$; $\omega = .87$).

Además, el “indicador empírico de ceguera de género (CegueraG)”, para control de sesgo en los testimonios por minimización o normalización de la violencia ambiental de género, se construye con 15 ítems (Likert, 1-5) procedentes de Short-ASI (6 ítems) (Rollero et al., 2014) y Short-MIPVAW (9 ítems) (García-Pérez et al., 2024); conformando la escala CegueraG (15-75); fiabilidad ($\alpha = .71$; $\omega = .75$).

El análisis preliminar indica que el alumnado masculino muestra más ceguera de género y les afecta más en la evaluación del clima psicosocial, por lo que decidimos trabajar solamente con los testimonios de las mujeres. Con ellas también formamos los dos grupos (con/sin ceguera), según un muy estricto (> 30), clasificando “con ceguera” a quienes no rechacen los mitos y estereotipos [Sin indicios de ceguera (n = 159; 58.5%)/Con indicios de ceguera (n = 113; 41,5%)]. En este trabajo se demuestra finalmente que este tipo de sesgo afecta particularmente a los hombres, no siendo significativo entre las mujeres. Se usan SPSS y R, aplicando estadísticos descriptivos y gráficas de las medias, pruebas t y U de contraste para las variables y dimensiones CRiG/PCiCS según CegueraG (en hombres y en mujeres); y, finalmente, para terminar de resolver el objetivo de este estudio, se aplican técnicas de “contraste de forma” (violines), considerando toda la distribución de los datos en cada grupo de alumnas con/sin ceguera de género. Se estudian las diferencias mediante árboles de decisión.

4 Resultados

Un estudio anterior sobre Chilly Climate (Romero-Valderas, 2023), se plantea la idea, aquí adoptada, de que las puntuaciones del alumnado masculino no son apropiadas para explicar el clima de género. Uno de los aspectos determinantes fue que, en los datos de alumnado masculino; mucho más bajos en la consideración ambiental de Chilly Climate para las mujeres, se descubren amenazas a la validez configural de las medidas obtenidas con sus testimonios. Como evidencia en este estudio, se presenta la figura 1, comparativa con ViolinPlot de dos dimensiones de clima frío (PCiCSVE: Invisibilización y Riesgo) para hombres y mujeres.

Figura 1

ViolinPlot de las dimensiones de PCiCSVE “Invisibilización y Riesgo” por Sexo/Género (n = 511)

Cada distribución crea una forma espacial distinta, como en el caso del ejemplo, alumnos/alumnas. Ello es porque las distribuciones de datos en ambas son muy distintas, lo que suele apreciarse mejor si se consideran que deberían ser iguales (como en los pasatiempos de busca la diferencia). Esta diferencia de apreciación del clima sustenta la idea, expresada en la diferencia de violines, de que solo nos interesa el testimonio de las mujeres que lo viven directamente, no el del alumnado que lo experimentan de forma vicaria, dado que son los testimonios femeninos los que nos ofrecen el diagnóstico objetivable más acertado. La condición masculina implica en este estudio una evidente minimización de la violencia ambiental contra las mujeres, como muestra la gráfica (figura 2). Lo interpretamos como un sesgo grave.

Figura 2
Prevalencia (%) de *Chilly Climate* Percibido por el alumnado masculino y femenino en centros de la US

Figura 3
ViolinPlot de la Calidad Relacional institucional de Género según *CegueraG* (sin/con) (n =272 mujeres)

Expresamente en lo que respecta a nuestro estudio de sesgos, ya solo con datos femeninos y referidos a un mismo clima/caso (anonimizado CC.SS-EDU) (n = 272), sobre la Calidad Relacional institucional de Género y Clima Frío, no consideramos un impedimento grave la ceguera de género de las mujeres, de hecho, la figura 3 presenta los ViolinPlot comparados, que son muy expresivos mostrando que las diferencias son leves (no significativas) en función de CegueraG. En principio, la hipótesis es que CegueraG no es muy determinante en los testimonios femeninos. Así lo indica la baja correlación con las 6 dimensiones CRiG (la única significativa es: $Rho(272) = -.14, p < .05$, con la dimensión “perspectiva”) y con las 5 dimensiones PCiCSVE (sólo es significativa la correlación con la dimensión “invisibilización”: $Rho(272) = -.12, p > .05$), la hipótesis es que no debe afectarles de forma tan determinante como al alumnado masculino por su rol/papel inverso ante la violencia ambiental de género, pues esta no va esencialmente dirigida contra ellos.

Tabla 1.

Descriptivo de las medias por grupos de la escala CRiG (F6-14) y sus dimensiones / Ceguera de género

	Grupo	N	Media	Mediana	DE	EE
Satisfacción	SIN CEGUERA	159	4.85	5.00	1.103	0.0875
	CON CEGUERA	113	4.68	5.00	1.15	0.1083
Confianza	SIN CEGUERA	159	5.01	5.00	1.009	0.0801
	CON CEGUERA	113	4.90	5.00	1.08	0.1014
Compromiso	SIN CEGUERA	159	4.94	5.00	0.977	0.0775
	CON CEGUERA	113	4.83	5.25	1.10	0.1038
Apoyo	SIN CEGUERA	159	4.63	5.00	1.104	0.0876
	CON CEGUERA	113	4.59	5.00	1.24	0.1166
Perspectiva	SIN CEGUERA	159	4.70	5.00	1.075	0.0853
	CON CEGUERA	113	4.59	4.67	1.00	0.0944
Autorregulación	SIN CEGUERA	159	5.11	5.00	1.000	0.0793
	CON CEGUERA	113	4.89	5.00	1.23	0.1155
CRiG - Total	SIN CEGUERA	159	5.66	5.83	1.070	0.0848
	CON CEGUERA	113	5.52	5.75	1.13	0.1066

Efectivamente, no es posible rechazar la hipótesis de igualdad de medias en ninguna de las dimensiones y en el total de la escala CRiG. Los contrastes t y U constan en la tabla 2. Ninguno de los contrastes, paramétrico y no paramétricos, se muestran significativos ($p \leq 0.5$). Sobre la tabla 1 constan las medias comparadas cuya observación confirma la cercanía de las distribuciones independientemente de la presencia del rasgo de control o no (cegueraG). La interpretación básica es que las puntuaciones de las mujeres no han de ser filtradas en función del criterio de ceguera de género porque no les afecta de forma efectiva, dadas las diferencias poco significativas. Por el contrario, hemos eliminado todos los testimonios del alumnado masculino del procedimiento de estudio del clima (véase el efecto sobre las gráficas de violín en la figura 4 de datos de alumnado). Se han analizado las distribuciones libres del alumnado masculino con técnicas CART (árboles de decisión) mostrando fuertes diferencias dimensionales en la caracterización del clima respecto a las realizadas por las mujeres.

Tabla 2.

Contrate de medias t y U de la escala CRiG (F6-14) y sus dimensiones / Ceguera de género

	Student's t Mann-Whitney's U	Estadístico	gl	p
Satisfacción	T de Student	1.268	270	0.206
	U de Mann-Whitney	8231		0.229
Confianza	T de Student	0.846	270	0.398
	U de Mann-Whitney	8519		0.456
Compromiso	T de Student	0.944 *	270	0.346
	U de Mann-Whitney	8506		0.452
Apoyo	T de Student	0.283	270	0.778
	U de Mann-Whitney	8948		0.956
Perspectiva	T de Student	0.840	270	0.402
	U de Mann-Whitney	8247		0.246
Autorregulación	T de Student	1.621 *	270	0.106
	U de Mann-Whitney	8334		0.280
Calidad Total	T de Student	1.032	270	0.303
	U de Mann-Whitney	8331		0.307

Figura 4

ViolinPlot de la Calidad Relacional institucional de Género según CegueraG(sin/con) (n =71 hombres)

Con estos argumentos se toma la decisión de conservar para el estudio todos los testimonios de las mujeres (sin filtro) y rechazar todos los de los hombres, pues preferimos avanzar en las evaluaciones de clima organizacional del género o “atmósfera de género” a favor o contra las mujeres confiando en la representación intra/inter-subjetiva que ofrecen sus testimonios. Interpretamos que la calidad del propio diagnóstico aumenta considerando este criterio.

Tabla 3.

Diferencias entre la existencia o no de la ceguera de género.

5. Discusión y conclusiones

Se han realizado estudios profundos sobre posibles sesgos de la medida del Clima de Género, más allá de las técnicas basadas en la tendencia central y forma de la distribución, al aplicar árboles de decisión. Tras el “contraste de forma” (violines), los árboles desvelan las pequeñas deformaciones que fueron identificadas entre las mujeres, aun siendo casi mínimas. Así se ha identificado la tendencia entre el alumnado femenino “sin ceguera” a maximizar la puntuación de Invisibilización; mientras que, las alumnas que forman el grupo “con ceguera” maximiza la puntuación de Riesgo, coincidiendo en las puntuaciones globales de calidad relacional institucional de género y también de clima frío. Dicho de otro modo, la tendencia del grupo con ceguera a seguir el mandato patriarcal de la debilidad femenina, les hace más sensible a valorar la cuestión del riesgo como elemento clave, dando puntuaciones menos elevadas en Invisibilización, porque estos aspectos les impactan menos, justo a la inversa del grupo sin ceguera de género. En todo caso, las distorsiones son mínimas y no indican hacia sesgos métricos que deban considerarse a partir de los testimonios de las mujeres sobre la atmósfera de género.

Referencias bibliográficas

- Allan, E. J. & Madden, M. (2006) Chilly Classrooms for Female Undergraduate Students: A Question of Method? *The Journal of Higher Education*, 77(4), 684-711. <https://doi.org/10.1080/00221546.2006.11772311>
- BravoVillasante, M. A. (2021). Propuestas y herramientas innovadoras para introducir la coeducación en la docencia universitaria. En A. Rebollo Catalán y A. Arias Rodríguez (Coords.), *Hacia una docencia sensible al género en la Educación Superior*, Pp. 438-463. Dykinson. <https://www.dykinson.com/cart/download/ebooks/13158/>
- Buquet, A.G.; Cooper, J.A.; Mingo, A.; Moreno, H. (2013). *Intrusas en la Universidad*. Universidad Autónoma de México. <https://bit.ly/3IV0nxa>
- Crawford, M. & MacLeod, M. (1990) Gender in the college classroom: An assessment of the “chilly climate” for women. *Sex Roles*, 23, 101-122. <https://doi.org/10.1007/BF00289859>
- Crosby L.A.; Evans K.R. y Cowles, D. (1990). Relationship quality in services selling: an interpersonal influence perspective. *Journal of Marketing*, 54(3), 68-81. <https://psycnet.apa.org/doi/10.2307/1251817>
- Donoso, T., Figuera, P. y Rodríguez, M. L. (2011). Barreras de género en el desarrollo profesional de la mujer universitaria. *Revista de Educación*, 355, 187-212. <https://acortar.link/tTzTPH>
- Dwyer, R., Schurr, P., Oh, S. (1987). Developing Buyer-Seller Relationships. *Journal of Marketing*. 51(2), 11– 27. <https://doi.org/10.1177/002224298705100202>
- García-Pérez, R., Buzón-García, O., Rebollo-Catalán, A. y Jiménez Cortés, R. (16 de mayo, 2014). Modelo Causal sobre la Calidad Relacional de las Mujeres Rurales en las Redes Sociales: Hacia una participación autorregulada en la producción de contenidos online. [Comunicación] Jornadas Universitaria de Tecnología Educativa JUTE. Toledo, España. García-Pérez, R., Rodríguez-López, M., Rebollo-Catalán, A., Cubero-Pérez, M., & Bascón-Díaz, M.J. (2024). Mitos de Violencia Contra las Mujeres en la Pareja: La escala MIPVAW. *RELIEVE*, 30(2), art.10. <http://doi.org/10.30827/relieve.v30i2.29751>
- Guil Bozal, A., (2008). Mujeres y ciencia: techos de cristal. *EccoS Revista Científica*, 10(1), 213-232.
- Hall, R.M. & Sandler, B.R. (1986). *The campus climate revisited: Chilly for women faculty, administrators and graduate students*. Washington, DC: Project on the Status and Education of Women, Association of American Colleges. <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED282462.pdf>
- Janz, T. A., & Pyke, S. W. (2000). A Scale to Assess Student Perceptions of Academic Climates. *Canadian Journal of Higher Education*, 30(1), 89–122. <https://doi.org/10.47678/cjhe.v30i1.183347>
- Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. *The journal of marketing*, 58(3), 20-38. <https://doi.org/10.1177/002224299405800302>
- OMS (Organización Mundial de la Salud). (2018). *Violence Against Women. Intimate Partner and Sexual Violence Against Women*. <https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/violence-against-women>
- Pastor Gosálbez, I., Acosta Sarmiento, A., Torres Coronas, T. y Calvo Merino, M. (2020). Los planes de igualdad de las universidades españolas. Situación actual y retos de futuro. *Educación XX1*, 23(1), Pp. 147- 172. <https://doi.org/10.5944/educxx1.23873>

Puncheva-Michelotti, P., Hudson, S. and Hennekam, S. (2024), "Anticipated chilly climate for women: the development and validation of a measure", *Employee Relations*, 46(4), 795-816. <https://doi.org/10.1108/ER-01-2023-0017>

Rebollo Catalán, A. y García Pérez, R. (2021). Hacia una formación del profesorado sensible al género: datos y propuestas. En A. Rebollo Catalán y A. Arias Rodríguez (Coords.), *Hacia una docencia sensible al género en la Educación Superior* (pp.265-292). Dykinson S.L. <https://www.dykinson.com/cart/download/ebooks/13158/>

Rebollo-Catalán, A. y García-Pérez, R. (2023). Enseñar con perspectiva de género. En A. M. Porto-Castro y J. M. Muñoz-Cantero (eds.). *Educación inclusiva y equitativa de calidad*. Pp. 15-34. Peter Lang.

Rollero, C., Glick, P. & Tartaglia, S. (2014). Psychometric properties of short versions of the ambivalent sexism inventory and ambivalence toward men inventory. *TPM - Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology*, 21(2), 149-159. <https://11nq.com/Yt3kx>

Sánchez-Franco, J. M., Villarejo-Ramos, A. F., Martín-Velicia, F. A. (2009). The moderating effect of gender on relationship quality and loyalty toward Internet service providers *Information & Management*, 46(3), 196- 202. <https://doi.org/10.1016/j.im.2009.02.001>

Sánchez-Franco, M.J., Martín-Velicia, F.A. y Rondán, F.J. (2010). Estética y calidad de relación. Una aplicación en los servicios de música online entre jóvenes europeos. *Revista Española de Investigación de Marketing ESIC*, 14(1), 25-56. <https://hdl.handle.net/11441/69173>

Santos-Delgado, J. M. (2014). *Calidad Relacional en las Redes Sociales Online*. Trabajo de Fin de Grado. Graduado en Pedagogía. Departamento Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Universidad de Sevilla.

Contribuciones de la autoría: RGP. Fue responsable del diseño conceptual del estudio, la recopilación y análisis de los datos, así como de la interpretación de los resultados y la estructura final del artículo. LVC. Fue responsable de la redacción del borrador inicial del manuscrito, así como en la revisión del contenido. Ambos han colaboraron en la revisión y aprobación del manuscrito final, asegurando la calidad y coherencia del trabajo presentado. Financiación: El presente texto nace en el marco del proyecto SIMONE (PID2021- 122206NB-I00) de la Universidad de Sevilla, "Hacia un curriculum sensible al género en la formación inicial del profesorado". «PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO» en el marco del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023. Conflicto de intereses: Declaramos que no existen conflictos de intereses para la publicación de este manuscrito.